

ЗНАЧЕНИЕ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВ БИОЛОГИИ

Бубенина Светлана Николаевна

Халк таълим аълочиси. Учитель химии и биологии
Город Ташкент Мирзо Улугбекский район СОШ 190.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679148>

***Аннотация.** В данной статье изложены эффективные методы форм преподавания биологических дисциплин в общеобразовательных школах. В нем представлены способы обеспечения эффективности уроков биологии за счет использования основных форм обучения.*

***Ключевые слова:** биология, урок, внеклассная работа, экскурсия, работа по дому, внеклассная работа.*

THE IMPORTANCE OF TEACHING FORMS IN ENSURING THE EFFECTIVENESS OF BIOLOGY LESSONS

***Abstract.** This article describes effective methods of teaching biological disciplines in general education schools. It presents ways to ensure the effectiveness of biology lessons through the use of basic forms of learning.*

***Keywords:** biology, lesson, extracurricular activities, excursion, housework, extracurricular activities*

На уроках биологии в общеобразовательных школах процесс усвоения учащимися определенных знаний, умений, навыков и компетенций, нормируемых национальной учебной программой, их воспитания и развития требует использования различных форм обучения. В методике преподавания биологии в качестве различных форм организации учебного процесса определены:

- урок, который является основной формой обучения, реализующей требования программы;
- экскурсия;
- работа по дому;
- внеклассная работа;
- включены внеклассные мероприятия.

Эти формы обучения вместе образуют систему форм обучения биологии. Урок, являющийся основной формой обучения, выступает их связующим звеном и занимает ведущее место в обучении.

Урок, экскурсии, работа по дому, внеурочная работа и внеклассные занятия в совокупности обеспечивают достижение общих учебных целей, предусмотренных преподаванием биологии, служат для усвоения учащимися учебного материала, анализа полученных результатов.

Урок, экскурсия, работа по дому, внеурочная работа и внеклассные занятия, являющиеся составными частями системы организации обучения, имеют свою долю индивидуальных, которые служат реализации общих целей, поставленных перед биологическим образованием. Эту долю можно назвать и частной.

В различных формах организации учебного процесса используются определенные методы и средства в зависимости от содержания, цели, задачи обучения. Поэтому выбор педагогом форм обучения приобретает важное значение, то есть необходимо учитывать содержание образования, назначение, задачу этих форм, их роль в образовательном процессе, соответствие их конкретным целям.

Например, если изучаемая тема связана с увеличительными приборами или лабораторным оборудованием, а также изучается анатомическое содержание, физиологические процессы, теория, идея, концепции, законы, решение задач, то, безусловно, необходимо выбрать урок, который является основной формой обучения.

Если образовательное содержание требует изучения разнообразия флоры или фауны, адаптации к различным условиям экологической среды, в этом случае целесообразно организовать экскурсию или показать видеоролики.

Наряду с уроком важное место в формировании и развитии экологических понятий занимает внеурочная и внеклассная работа. Домашние дела, внеклассные и внеклассные занятия важны для проведения наблюдений и проведения экспериментов.

При правильном выборе учителем форм обучения важное значение приобретает также оснащение кабинета биологии и база учебно-материальной техники. Учитель, правильно понимая цели и задачи форм обучения, должен предусмотреть реализацию наглядности посредством подготовки иллюстративных, натуралистических и раздаточных материалов из данного процесса.

Урок-это основная форма обучения, в которой изучается основная часть учебного материала, содержащегося в учебной программе по биологии. На уроке учитель предполагает достижение целей обучения посредством сочетания содержания обучения, методов и средств обучения. Но не все вопросы удастся изучить на уроке, например, при проведении экспериментов, требующих длительной наблюдательной работы, целесообразно использовать внеклассную работу.

Работа дома - неразрывно связана с уроком, является логическим продолжением изучаемого на уроке содержания и фактором самостоятельного приобретения учащимися знаний. По заданию и указанию преподавателя учащиеся выполняют работу по проведению менее сложных опытов, наблюдений в природе, изучению дополнительной литературы, подготовке доклада или реферата на определенные темы, составлению сборников. Подготовлена основа для овладения учащимися методами познавательной деятельности посредством выполнения учебных заданий.

Внеурочная работа-считается обязательной формой обучения, выполняемой учащимися по указанию учителя. Исходя из требований программы, учащиеся должны выполнять внеурочную работу индивидуально или в небольших группах.

Предложение внеклассной работы включает в себя проведение наблюдений по определенным темам, проведение экспериментов, изготовление учебного оборудования, наглядного материала. Внеклассные работы по характеру и содержанию могут выполняться в кабинете биологии, уголке живой природы, на природе. Например, при обучении ботанике такие эксперименты, как условия, необходимые для прорастания семян, дыхание семян, влияние количества питательных веществ на рост и развитие проростка, проводятся

учащимися перед изучением темы, а результат обсуждается на уроке. По продолжительности внеурочной работы: она может быть краткосрочной, сезонной или годовой. Вышеупомянутые эксперименты являются краткосрочными, ботаника и Зоология летние задания по учебным предметам являются сезонными, наблюдение за сезонными изменениями растений входит в число ежегодных внеклассных работ.

Экскурсия-важная форма образовательного процесса, позволяющая познакомить учащихся с объектами, явлениями, законами живой природы, основными теоретическими представлениями, применить теоретические знания на практике, овладеть методами познания Вселенной.

Знания, полученные учащимися в ходе экскурсии, используются в таких целях, как закрепление, подведение итогов, систематизация и обобщение знаний в процессе изучения новых тем. Альтернативные экскурсии позволяют активизировать и развивать самостоятельную познавательную деятельность учащихся. В ходе экскурсии учащиеся приобретают новые знания и умения за счет использования ранее приобретенных знаний и умений в процессе выполнения учебных заданий индивидуально или в малых группах.

Внеклассные занятия также занимают важное место в преподавании биологии. Данная форма обучения является добровольной и организуется с учетом интереса учащихся к учебной дисциплине биология, потребности в изучении Вселенной.

Есть три типа внеклассных мероприятий:

- индивидуально организованные внеклассные мероприятия;
- внеклассные мероприятия, организованные в группы;
- внеклассные мероприятия, организуемые в массовом порядке.

На индивидуально организованных внеклассных занятиях Учитель планирует работу учащихся по проведению наблюдений, постановке экспериментов, работе с дополнительной литературой, подготовке лекций и их оснащению по определенным темам.

Во внеклассных мероприятиях, организуемых в группах, в различных классах организуются кружки юных биологов, викторины, конкурсы и подготовка к олимпиадам, работа в уголке живой природы.

Во внеклассных мероприятиях, организуемых в массовом порядке, в основном предусматривается организация вечеров и праздников, встреч с учеными-биологами на различные темы.

Внеклассные занятия организуются на основе учебного материала из программы, но не должны повторяться. Учитель выбирает темы внеклассной деятельности с учетом содержания изучаемого учебного предмета, местных условий, интересов и потребностей учащихся. Темы внеурочной деятельности служат расширению кругозора учащихся, дополнению, профориентации усваиваемого ими образовательного содержания, взаимосвязи между естественными науками и освещению их новых граней.

В заключение, можно сказать, что формы обучения биологии: урок, экскурсия, работа дома, внеурочная работа и внеурочная деятельность образуют определенную систему, которая служит для усвоения учащимися закрепленных знаний, умений и навыков, расширения научного мировоззрения, формирования осознанного отношения к природе, овладения методами познавательной деятельности и повышения эффективности обучения.

REFERENCES

1. Национальная учебная программа по биологии.
2. Ишмухамедов Р. Методика применения интерактивных приемов и педагогических технологий в образовательном процессе. – Т.: RBИММ, 2008. – 68 с.
3. Толипов О'.Усманбаева М. Прикладные основы педагогических технологий. – Т.: 2006. – 163 С..
4. Зиомухаммедов Б. Основы педагогического мастерства. Т.:ТИБ-КНИГА, 2009.